

CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROVAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SECSO POR UNOS AFICIONADOS.

131 LOS SUSPIROS.

DANZA AMERICANA COREADA.

I.

Al verte por vez primera,
 cual linda flor,
 Rendido quedé á tus gracias
 lleno de amor.

De entonces, paloma mia,
 con frenesí,
 Suspiro de noche y dia
 solo por tí.

Linda habanera,
 Divina hurí,
 Ten amorosa
 Piedad de mí.
 Consuela pronto
 Mi corazon,
 ay!
 De mis suspiros
 Ten compasion!

II.

Al fuego de tus miradas,
 dulce ilusion,
 Palpita de amor ardiente
 mi corazon.
 Ausente de tí, no puedo

triste vivir,
 Apiádate, hermosa niña,
 de mi sufrir.
 Linda habanera, etc.

III.

Mitiga ya tus enojos,
 mi dulce bien,
 Que me matan los rigores
 de tu desden.
 Pronuncien tus tiernos labios
 un dulce sí,
 Sino me verás de pena
 morir por tí.
 Linda habanera, etc.

F. de A. Altimira.

132 LA RAMILLETERA.

I.

En mi hermoso canastillo
 Llevo flores muy hermosas,
 Cual son : el clavel, la rosa,
 Pensamiento y tulipan,
 La dalia, la siempreviva,
 El azahar y la azucena,
 Con un color que enajena
 Y un perfume celestial.
 Venid, hermosas,
 Compradme á mí,
 Ya la camelia
 Bien el jazmin.
 Con lirio bello
 Tambien ornad
 A ese cabello
 Que gracia os dá.

II.

Ya pasó la primavera,
 Y en ella esa flor coqueta
 Que se llama violeta
 Del cielo bello primor.
 Mas al llegar al estío
 Hay otras galanas flores
 Que van respirando amores
 Cual el gentil tornasol.
 Si un ramillete
 Quereis tomar,
 Vereis que bello
 Le he de adornar;
 Porque estas flores
 De mi jardin,
 Son las mas lindas
 Que tengo allí.

III

Si á la belleza divina
 Que á la mujer Dios envia,
 Se agrega la poesía
 Que imprime al rostro la flor,
 Y esa gracia encantadora
 Que da la ramilletera,
 Puede brillar altanera
 En el templo del amor.

Bellas las niñas,
 Lucen su faz
 En los jardines
 Al pasear,
 Porque las flores
 Son un eden,
 Que dan encanto
 A la mujer.

J. Bergaño.

133 **POR TI SOLA.**

Solo á tí, dueño mio, te quiero,
 Por tí muere mi pecho amador,
 Que yo á todas á tí te prefiero,
 Que en tí sola encontré tanto amor.

Cuando siento tu labio rosado
 A los míos prestarles ardor,
 ¡Ay! entonces, mi dueño adorado,
 Por tí sola me muero de amor.

A tu lado no siento la pena,
 Ni en mi pecho se alberga el dolor;
 Porque mi alma ya está toda llena,
 Y está llena, bien mio, de amor.

Cuando miro tus ojos amantes
 De los míos vencer el ardor,
 ¡Ay! entonces y en todos instantes
 Por tí sola me muero de amor.

Al tenerte, bien mio, en mis brazos,
 Al mirar tu sonrís y candor,
 Yo bendigo los plácidos lazos,
 Estos lazos que teje el amor.

Cuando miro de tu tersa frente
 La finura, belleza y albor,
 ¡Ay! entonces mi pecho ferviente
 Por tí sola se muere de amor.

Si tus ojos mi rostro han mirado,
 Siento de ellos el dulce fulgor;
 Si tu mano la mia ha estrechado
 Lanza el pecho un suspiro de amor.

Cuando en dulce y sin par desvarío
 De un suave ósculo siento el ardor...
 ¡Ay! entonces... ¡oh sí!... dueño mio,
 Por tí sola me muero de amor.

F. L. Manrique.

134 EL SUEÑO.

I.

No te ocultes tras los montes
refulgente astro del día,
que es tanta la pena mía
cuando de ellos á través

Veo que tú faz se esconde,
y dormir es fuerte empeño;
porque creo lo que sueño
soñando lo que no es.

II.

Si tanto á Belisa he amado,
y hoy sobre ella, celosa,
pesa la fúnebre losa
y á mí me miras llorar;

Deja al menos que despierto
su bella imagen recuerde;
porque el alma se me pierde
en llegándola á soñar.

III.

¿De qué me sirve el hablarla
vision del ensueño siendo?
¿Qué me importa estarla viendo
de mis sueños al ardor?

Si es fantasma ó pesadilla
que ante mis ojos parece,
y luego se desvanece
en fantástico vapor.

IV.

Yo no os niego, sueños míos,
cuanto gozo en admirarla,
verla, oirla y contemplarla,
porque ha sido mi deidad.

Pero yo sé cuanto sufro,
y me estoy volviendo loco,
cuando despertando toco
la infausta realidad.

V.

Si, cual fuera en este instante,
sueño la noche tranquila
que inundaba su pupila
una lágrima de amor,

Sintiendo el sonoro beso
que yo estampaba en su frente,
no estrañéis si el alma siente,
mústio, hostigarla el dolor.

VI.

Estate pues sol perenne,
y alumbra fijo y constante;
te lo pide un tierno amante
con el mas hondo pesar.

Porque mientras tu destello
sobre nosotros refleja,
prófugo el sueño se aleja
y ¡ay!... yo no puedo soñar.

Eduardo Sala.

(*Es propiedad.*)

Se halla de venta en casa Antonio Bosch, calle del Bou de la plaza Nueva, n.º 3.